

EDUCAÇÃO CTS NO ENSINO TÉCNICO: POSSIBILIDADES PARA DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA CRÍTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17525826

Jéssica Santos Santiago¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – Universidade
Estadual de Santa Cruz
Jssantiago.ppgcem@uesc.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4721522630582205>

Christiana Andrea Vianna Prudencio²

²Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – Universidade
Estadual de Santa Cruz
cavprudencio@uesc.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7915790476046108>

Mariana dos Santos³

marianasantos@ufscar.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3185238960982642>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

RESUMO: A Educação CTS busca, sobretudo, promover o letramento científico, a tomada de posicionamento crítico e autônomo e a contextualização dos conhecimentos científicos, de forma que eles possam instrumentalizar os estudantes para compreenderem o mundo, e adquirirem ferramentas para modificá-lo, visando uma melhoria da qualidade de vida. No contexto do ensino técnico uma educação crítica e que visa a emancipação dos sujeitos não pode se concentrar somente na formação rigorosamente técnica pois, embora ela tenha sua importância, é fundamental que a formação para qualquer ofício prático resgate as correlações entre ciência, tecnologia, economia, política e meio ambiente com vistas à autonomia intelectual e social. Nessa perspectiva, este artigo busca discutir possibilidades de desenvolver uma educação científica crítica pautada na Educação CTS no contexto da Educação Profissional. Para tanto, realizamos uma avaliação global da ementa do curso Técnico de Meio Ambiente da rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica de uma escola no sul da Bahia, utilizando como parâmetros de avaliação os critérios presentes na Ferramenta Avaliativa CTS (FACTS). A partir da análise da ementa com o Eixo “Processos de Ensino/Aprendizagem” foi possível pensar práticas pedagógicas em uma perspectiva didática crítica que visem o desenvolvimento de ações transformadoras por meio de questões sociocientíficas e de problemas da realidade próxima. Enxergamos nesses componentes, possibilidades reais de se discutir elementos da Educação CTS e da Educação Científica Crítica, sobretudo, se os professores forem formados para se sentirem confortáveis e confiantes para conduzir as discussões em sala de aula nessa direção.

Palavras-chave: Educação CTS; Educação Científica Crítica; Ensino Técnico.

1. A EDUCAÇÃO CTS

A Educação CTS tem origem no movimento CTS na América do Norte e na Europa, por

volta das décadas de 1960 e 1970, em um período conturbado marcado inclusive pelo final da II Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, desastres ambientais e acidentes nucleares. O movimento surgiu a partir da problematização de diversas questões, como o modelo tradicional e linear de progresso, a suposta neutralidade da Ciência e Tecnologia (CT) e a preocupação com a degradação ambiental (Roso; Auler, 2016). No campo do Ensino de Ciências, a Educação CTS busca, sobretudo, promover o letramento científico, a tomada de posicionamento crítico e autônomo, e a contextualização dos conhecimentos científicos, de forma que eles possam instrumentalizar os estudantes para compreenderem o mundo e adquirirem ferramentas para modificá-lo, visando uma melhoria da qualidade de vida desses sujeitos (Prudêncio e Santos, 2024).

Nesse contexto, na perspectiva da Educação CTS, os conhecimentos devem ser abordados em sala de aula visando à contextualização, propiciando articulações com questões sociais, políticas, culturais e éticas que estejam próximas da realidade dos estudantes. Esses objetivos da Educação CTS coadunam com a ideia de uma Educação Científica que permita o desenvolvimento de: “(i) percepções entre o conhecimento científico escolar e o contexto do aluno; (ii) questionamentos sobre situações sociais relacionadas à cidadania e; (iii) compromissos sociais diante de problemas ainda não estabelecidos” (Strieder; Kawamura, 2017, p. 42).

Entretanto, apesar de ter surgido há quase 60 anos, e, estudos apontarem que com a Educação CTS é possível alcançar uma maior participação dos alunos e uma melhor compreensão dos conhecimentos científicos em uma perspectiva mais integrada com as questões sociais, ainda existem entraves em sua implementação em sala de aula. Parte dessa dificuldade se deve ao fato de a Educação CTS ainda não ser tão discutida nos cursos de formação inicial de professores (Santos *et al.*, 2019), e também, devido à falta de consenso sobre o que significa trabalhar uma Educação Científica Crítica. É nesse contexto que foi criada a FACTS (Ferramenta Avaliativa Ciência-Tecnologia-Sociedade).

1.1. Ferramenta Avaliativa Ciência-Tecnologia-Sociedade (FACTS)

A FACTS foi construída a partir de consensos de um grupo de pesquisadores sobre os pressupostos que constituem uma Educação Científica Crítica, adotando o Método Delphi, uma técnica de investigação que possibilita reunir um conjunto de opiniões de especialistas de uma área específica, ainda que estejam distante geograficamente (Marques; Freitas, 2018). A

Ferramenta pode ser utilizada para avaliar, planejar e/ou desenvolver materiais didáticos, cursos de formação, sequências didáticas, atividades diversas ou planos de aula.

O Método Delphi consiste em sucessivas rodadas de questionários, sendo que a cada rodada, são extraídas as ideias principais expostas pelos especialistas. Estas ideias são organizadas e devolvidas ao grupo para que os participantes expressem seu grau de concordância ou de discordância sobre elas, visando ao final extrair os consensos do grupo acerca de determinado assunto. Assim, para a construção da FACTS, este método contemplou três rodadas de questionários enviados a um grupo de 37 especialistas da área de Educação Científica e CTS da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Portugal e Espanha, que apresentaram seus posicionamentos a respeito do que caracteriza uma Educação Científica Crítica. Após as três rodadas, as análises apontaram que:

[...] os pressupostos centrais de uma educação científica crítica apontada pelos especialistas são coerentes com os elementos presentes na educação CTS, que envolvem a compreensão da natureza da ciência, da função social da escola e da educação e desenvolvimento de um processo de pensamento crítico (Freitas *et al.*, 2022, p. 189).

Dessa forma, a Educação Científica Crítica (ECC) visa formar indivíduos com uma postura ativa, crítica e consciente em relação ao mundo em que vivem. Essa abordagem possibilita que os cidadãos enfrentem os desafios diários com justiça, ética, baseados em conhecimentos científicos e valores como o pensamento crítico, a argumentação, a responsabilidade e a autonomia (Strieder; Kawamura, 2017). Nessa perspectiva, quando os professores desenvolvem uma ECC, a abordagem se aproxima da Educação CTS ao fomentar a contextualização dos conteúdos de ciências, relacionar diferentes conhecimentos de forma interdisciplinar, discutir a produção do conhecimento e promover uma cultura científica.

Entretanto, para promover uma educação científica crítica é necessário que os docentes reflitam sobre suas práticas pedagógicas, ressignifiquem os olhares para os métodos e estratégias didáticas adotadas com a finalidade de abordar os conteúdos de ciência na perspectiva interdisciplinar, contextualizada e crítica, e isso implica mudança da práxis educativa dos professores, conforme apontam Moline e Souza (2020). Nesse contexto, Gomes (2015) esclarece que a concepção dos docentes sobre ECC e das estratégias adotadas são pertinentes, tendo em vista o objetivo de:

[...] ensinar Ciências visando o bem-estar social; ensinar Ciências por meio da problematização da concepção de Ciência e do conhecimento científico; ensinar Ciências assumindo o caráter interdisciplinar do conhecimento; ensinar Ciências por meio da contextualização do conhecimento científico frente a questões sociais, éticas, políticas, econômicas, científicas e culturais (Gomes 2015, p. 72).

2. EDUCAÇÃO CTS E O ENSINO PROFISSIONAL

Sob a égide do capitalismo, o sistema educacional se estrutura na separação do trabalho intelectual do trabalho manual. Essa dualidade estrutural emerge com evidência no contexto do Ensino Médio, sobretudo, na Educação Profissional (Moura, Lima Filho; Silva, 2015). Essa separação do processo de formação humana do trabalho produtivo transformou a base de ensino para as profissões manuais em instruções estritamente técnicas e alheias às reflexões proporcionadas pelos conhecimentos produzidos historicamente.

Esse modelo educacional prático-utilitarista, representado pela pedagogia tecnicista, não possibilita que o estudante compreenda a realidade em sua totalidade, resultando em uma formação de indivíduos fragmentados por meio de uma aprendizagem pouco significativa e desprovida de pensamentos críticos. Saviani (2023, p. 381) reforça essa ideia ao afirmar que “[...] a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional”.

Considerando que os princípios da pedagogia tecnicista ainda estão presentes, principalmente na Educação Profissional, Araújo e Silva (2017) defendem que ela, à luz do Ensino Integrado, pode ser um contraponto ao modelo de ensino técnico vigente no Brasil. Essa proposta visa a formação de um técnico preparado não apenas para a atuação profissional, mas para uma leitura autônoma do mundo e para vivência como cidadão, compreendendo a integração do conhecimento científico às múltiplas dimensões da vida (Jesus; Nascimento, 2019).

Na perspectiva do Ensino Integrado a relação entre trabalho e educação é ontológica e orgânica, sendo denominada de princípio educativo do trabalho. Ramos (2017, p. 28), afirma que:

A relação trabalho e educação é, antes, ontológica porque nos formamos e nos educamos como seres humanos por meio do trabalho, mas é, também, uma relação histórica porque, a cada nova forma de produzir a existência, se relaciona uma nova forma de educar.

Pensar o trabalho como gênese da formação do homem implica compreender que o trabalho é um componente fundamental dos elementos sociais mais complexos (Antunes, 2009). Nesse contexto, é possível afirmar que as demais dimensões da vida e ciência, tecnologia e cultura, são produtos do trabalho e possuem nele seu fundamento. Segundo Ramos (2014) essa formação humana consiste na integração das dimensões do trabalho, ciência e cultura no processo educativo. Dessa forma, o trabalho, nessa perspectiva do Ensino Integrado deve ser

compreendido como uma relação humana em sentido ontológico e como uma prática econômica em sentido histórico; a ciência corresponde ao conjunto de conhecimentos humanos, produzidos e acumulados historicamente que permite ao indivíduo compreender a realidade e intervir nela por meio da tecnologia, e a cultura por sua vez, representa a totalidade dos valores éticos e estéticos capazes de orientar as normas de conduta em uma sociedade.

Essa quatro dimensões:

Trabalho, ciência, tecnologia e cultura formam uma unidade, sendo indissociáveis da formação humana, tendo o trabalho como categoria central, nas suas dimensões ontológicas e histórica. Disto decorre o trabalho como princípio educativo a orientar um projeto de educação profissional comprometido com a formação humana (Ramos, 2014, p. 95).

Apesar da proposta de Ensino Integrado não se resumir a projetos pedagógicos, esquemas didáticos ou configurações curriculares, Araújo e Frigotto (2015) apresentam três princípios orientadores para a organização do currículo integrado: a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social. Segundo os autores, a contextualização se refere à associação entre os conteúdos formativos escolares e a realidade social; a interdisciplinaridade opõe-se às posturas reducionistas de ensino e, o compromisso com a transformação social é o ato de estabelecer os conteúdos formativos em função dos objetivos da formação humana integral.

Essa configuração de currículo integrado compreende que os processos produtivos das profissões nas quais os discentes são formados, sejam elas quais forem, possuem referências para além do aspecto puramente técnico. Isso implica afirmar que as particularidades produtivas de cada profissão, apesar de possuírem as especificidades científicas e técnicas que lhe são próprias, se pautam em dimensões mais amplas de ordem política, histórica, cultural e ambiental (Ramos, 2017). Essa perspectiva dialoga com os ideais da Educação CTS que visa, sobretudo, formar os alunos pelo prisma da cidadania auxiliando na tomada de decisão sobre assuntos que envolvem ciência e tecnologia e na formação crítica, o que implica a recusa à uma educação meramente tecnicista (Nascimento, Rodrigo e Nunes, 2016; Corrêa e Araújo, 2013).

Paulo Freire ratifica a necessidade de uma formação que supere à consciência ingênua, técnica e mecanicista ao afirmar que:

Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiros, dentistas ou torneiros, educadores ou mecânicos, agricultores ou filósofos, pecuaristas ou biólogos sem uma compreensão de nós mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais, sem uma compreensão de como a sociedade funciona. É isso o treinamento supostamente técnico não dá (Freire, 2016, p. 186).

Conforme observado nas palavras de Freire (2016) uma educação crítica e que visa a

emancipação dos sujeitos, não pode se resumir à formação rigorosamente técnica. Embora ela tenha sua importância, é fundamental que a formação para qualquer ofício prático resgate as correlações entre ciência, tecnologia, economia, política e meio ambiente com vistas à autonomia intelectual e social.

Nessa perspectiva, esta pesquisa busca discutir possibilidades de desenvolver uma educação científica crítica pautada na Educação CTS no contexto do ensino técnico ou educação profissional.

3. METODOLOGIA

A proposta aqui apresentada baseia-se na avaliação global da ementa do curso Técnico de Meio Ambiente da rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica¹ e na proposição de um ensino com vistas a desenvolver uma Educação Científica Crítica nesse contexto. A escolha por essa ementa se justifica por pertencer ao Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde e apresentar uma estrutura curricular ampla e técnica, com ênfase em legislações ambientais, gestão, monitoramento e instrumentos tecnológicos, alinhada a demandas contemporâneas da área ambiental, além de uma forte articulação com problemas reais e locais. Dessa forma, utilizaremos como parâmetros de avaliação os critérios presentes na Ferramenta Avaliativa CTS (FACTS) descrita detalhadamente em Freitas *et al.* (2022).

A ferramenta possui uma escala de avaliação qualitativa no formato de rubricas. As rubricas são sistemas de avaliação baseados em critérios ou padrões referenciados, que servem como diretrizes ou referências quando se pretende estabelecer conceitos complexos, como o de qualidade educacional (Freitas, Calafell e Pierson, 2022). Dessa forma, a rubrica FACTS apresenta uma escala de classificação qualitativa, do nível mais baixo para o mais alto de atendimento dos critérios, organizada em iniciante, aprendiz, especialista, avançado, além de um nível denominado “Não apresenta”, para ser utilizado quando o material não apresentar nada relacionado ao critério.

Para facilitar sua aplicabilidade em diferentes contextos, a ferramenta FACTS está organizada em três eixos: eixo A - Processos de Ensino/Aprendizagem, Eixo B - Visão/Produção de C&T e Eixo C - Cidadania/Ação, nos quais estão distribuídos 16 critérios. Para esse artigo, a análise dos componentes será feita apenas com o Eixo A - *Processos de*

¹ As ementas da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino podem ser encontradas no site a seguir: <https://jornadapedagogica.educacao.ba.gov.br/educacao-profissional-e-tecnologica/>

Ensino e Aprendizagem da FACTS que permite avaliar em que medida a ementa conecta os seus conteúdos com problemas, situações ou crises socioambientais relevantes, emergentes e atuais. Conforme a Tabela 1 apresentado abaixo:

Tabela 1- Eixo A da ferramenta avaliativa FACTS e seus respectivos critérios
CRITÉRIOS DESCRICÃO

1	Desenvolvimento dos temas emergentes da sociedade
2	Incentivo ao pensamento crítico e criativo
3	Proposição ou desenvolvimento de um enfoque interdisciplinar
4	Favorecimento à construção de posicionamentos
5	Proposições de abordagens metodológicas específicas
6	Organização do currículo visando uma educação para a cidadania

Fonte: <http://facts.ufscar.br/avaliacao>

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O critério 1 do Eixo A – Processos de Ensino/Aprendizagem denominado “*Abordagens dos temas emergentes da sociedade*” oferece elementos para analisar em que medida o objeto analisado desenvolve uma perspectiva didática crítica que vise o desenvolvimento de ações transformadoras por meio de questões sociocientíficas e de problemas da realidade próxima. Quando os alunos se envolvem ativamente em questões sociais e ambientais, principalmente aquelas que fazem parte de sua realidade, além de construir conhecimentos teóricos, também aplicam esses conhecimentos de maneira significativa e relevante.

O primeiro componente analisado é “Ecologia II”, conforme quadro I abaixo:

Quadro 1 – Ementa do componente curricular “Ecologia II”

Componente Curricular	Ecologia II
Carga Horária	80h
Ementa	Eossistemas e biomas existentes no Brasil e biodiversidade local. Ações antrópicas e seus efeitos positivos e negativos no ambiente. Estudo de recuperação de áreas degradadas. Conflitos socioambientais do desenvolvimento rural e urbano. Etnoecologia e Agroecologia

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

O conteúdo desse componente se concentra em aspectos conceituais e biológicos, com pouca explicitação da ligação com o contexto local ou impactos sociais. Um dos temas a ser tratado nas aulas são as “Ações antrópicas e seus efeitos positivos e negativos no ambiente”. Esta seria uma excelente oportunidade para que o professor discutisse sobre a seca e as queimadas na Região Amazônica e as chuvas na Região Sul do Brasil, em especial no estado do Rio Grande do Sul causadas principalmente pelo desequilíbrio ambiental.

Seria muito pertinente que o professor inserisse conceitos como justiça socioambiental, a fim de discutir com os estudantes sobre as ações de destruição ambiental causadas pelos homens (queimadas, desmatamentos, assoreamento dos rios, destruição das matas ciliares, mineradoras, monoculturas), e a partir dessas reflexões realizasse estudos de casos regionais e práticas de campo interativas com a comunidade.

De acordo com a FACTS, se o ensino de “Ecologia” contemplasse discussões como essa a partir de uma perspectiva didática crítica com vistas a desenvolver ações transformadoras e a tomada de decisão por parte dos estudantes, estas aulas estariam em um nível “Expert” em termos de Educação Científica Crítica. Esse é o cerne da Educação CTS, que busca desenvolver a alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando-os a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na solução dessas questões socioambientais (Aikenhead, 1994; Solomon, 1993).

O segundo critério denominado “*Incentivo ao pensamento crítico e criativo*” preconiza a capacidade discente de articular diferentes linguagens, como a cotidiana e a científica, por exemplo, e de ler e se posicionar criticamente informações sobre discursos que gerem desigualdades e assimetrias sociais. A partir disso, analisamos os componentes “Legislação e Políticas Ambientais” e “Gestão Ambiental”, conforme quadro 2 e 3 abaixo:

Quadro 2 – Ementa do componente curricular “Legislação e Políticas Ambientais”

Componente Curricular	Legislação e Políticas Ambientais
Carga Horária	80h
Ementa	Introdução ao Direito Ambiental. Constituição Federal de 1988 – Cap. VI do Meio Ambiente. Lei 9.605 – Crimes Ambientais. Lei 12.651 – Código Florestal. Lei 9.985 – Parcelamento do Solo Urbano. Sistema Nacional de Unidades de Conservação Ambiental. Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433). Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938). Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795). Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei 12.187).

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

Quadro 3– Ementa do componente curricular “Licenciamento Ambiental”

Componente Curricular	Licenciamento Ambiental
Carga Horária	80h
Ementa	Lei Complementar 140/2011. Resoluções CONAMA. Decreto Estadual 18.218. Lei 1.356 – Estudos de Impacto Ambiental. Empreendimentos e atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental. Classificação das atividades segundo o porte e o potencial poluidor. Checklist de Licenciamento, termo de referência para elaboração dos estudos. Roteiro de Caracterização do Empreendimento – RCE. Relatório de Controle Ambiental – RCA. Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Relatório Ambiental Simplificado – RAS. Plano de Controle Ambiental – PCA. Projeto Básico Ambiental – PBA.

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

Ao analisar os componentes acima, observamos que eles abrem espaço para a discussão de normas, políticas e práticas sustentáveis. Porém, a depender da abordagem que o professor fizer, a aula perde a oportunidade de alcançar o nível Expert da FACTS, uma vez que a ementa dá pouca ênfase nas consequências éticas e políticas das decisões ambientais. Não há reflexão ou qualquer menção sobre ética socioambiental e a perspectiva dos povos tradicionais que enfrentam esse tipo de conflito.

Esta ementa apresenta um potencial para propor atividades que simulem processos de decisão, como audiências públicas, elaboração de pareceres técnicos com bases em conflitos reais. Como por exemplo, o caso das populações atingidas por barragens no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, assim como na maioria dos casos em que os grandes empreendimentos afetam áreas rurais. Esta discussão poderia favorecer a percepção destes estudantes sobre esses conflitos que comunidades ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais e quilombolas enfrentam, e com base em conceitos relacionados à biodiversidade e sustentabilidade, eles seriam capazes de pensar e propor modos de superação destas questões, visando à promoção de equidade e justiça social.

Segundo a FACTS, se o ensino dessa disciplina contemplasse essas discussões, as aulas estariam em um nível “Expert” em termos de Educação Científica Crítica. Esse tipo de ensino que busca compromissos sociais é importante porque:

[...] relaciona-se ao desenvolvimento de competências para que a sociedade possa lidar com problemas de diferentes naturezas, tendo condições de fazer uma leitura crítica da realidade que, atualmente, está marcada por desequilíbrios sociais, políticos, éticos, culturais e ambientais [...] (Kawamura, 2017, p. 46).

O critério denominado “*Proposição ou desenvolvimento de um enfoque interdisciplinar*” propõe a realização de atividades, projetos com viés interdisciplinar, pois elas favorecem a articulação dos diferentes campos da saber, entre as disciplinas científicas e de outras áreas de conhecimento, abrangendo dimensões culturais, históricas, políticas e éticas.

A ementa em sua avaliação global favorece a articulação de saberes entre áreas distintas como, biologia, legislação, tecnologia (geoprocessamento), gestão e saúde do trabalho. A disciplina de “Geotecnologia e Sustentabilidade” por exemplo, mostra convergência entre tecnologia e meio ambiente, conforme podemos observar no quadro 4 abaixo:

Quadro 4– Ementa do componente curricular “Geotecnologia e Sustentabilidade”

Componente Curricular	Geotecnologia e Sustentabilidade
Carga Horária	80h
Ementa	Introdução à cartografia: coordenadas, tipos de mapas, projeções, escalas, convenções cartográficas, funções de legenda, noções de topografia; Uso do GPS em estudos ambientais; Métodos de Aquisição (fotografias, imagens de

satélites); Sistema de Informação Geográfica-SIG; Sensoriamento Remoto; Aplicações a Estudos Ambientais; Software Sugeridos QGIS, Google Earth, ArcGIS, Qvgis e Grass, Sala de informática, Internet, GPS, Aplicativos de Geoprocessamento.

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

Contudo, apesar da diversidade de áreas presentes na ementa, a integração efetiva entre os componentes não está descrita e por isso corre o risco das disciplinas serem trabalhadas de forma isolada. Nesse sentido, seria pertinente que o professor trabalhasse projetos integradores ao longo do curso, onde os estudantes pudessem aplicar saberes de diferentes disciplinas em um mesmo problema ambiental. Esse trabalho poderia ajudar a compreensão mais ampla dos alunos, uma vez que quando o conteúdo científico é fragmentado, há limitação de capacidade e visão e interpretação pelo aluno (Gerhard e Filho, 2012).

Nesse sentido, pensando no componente “Geotecnologia e Sustentabilidade”, essa seria uma oportunidade para propor um projeto que fosse possível relacionar o sensoriamento remoto com as diversas disciplinas, como Geografia (na identificação dos elementos naturais e dos agentes modeladores do espaço), História (na reconstituição espacial da cidade e do desenvolvimentos do bairro estudado), Ciências (na exploração dos princípios físicos do sensoriamento remoto e na identificação dos problemas ambientais na paisagem estudada), Matemática (na utilização de imagens de satélites como ferramenta para o ensino de conceito de área, proporção, formas geográficas, escalas), Artes (na elaboração de mapas temáticos e maquetes da cidade) e Língua Portuguesa (na produção de textos relacionados à temática e na tradução dos termos técnicos utilizados) (Carvalho, Laranja, Marques, 2011).

Propostas de projeto ou atividades como essa favorecem a construção de percepções dos estudantes em relação às fragilidades e aos impactos ambientais existentes no local pesquisado, além de possibilitar que eles pensem em propostas para recuperar áreas degradadas e medidas para minimizar os impactos no bairro estudado. De acordo com a FACTS, essa proposta de atividade ou projeto alcançaria o nível Expert pela sua proposta interdisciplinar e por incluir dimensões quatro dimensões de conhecimento: cultural, histórica, política e ética. Nesse sentido, a educação CTS apresenta contribuições claras, uma vez que se baseia na discussão de problemas socioambientais por meio de conhecimentos científicos e dos aspectos sociais e tecnológicos que os envolvem. Assim, esta abordagem fomenta o debate sobre dimensões associadas à história, à ética, à política e à economia, além de possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e valores que permitam uma participação cidadã efetiva (Santos; Mortimer, 2000; Palacios *et al.*, 2003).

O critério 5- “*Abordagens metodológicas específicas*” enfatiza o componente experimental das ciências da natureza, adotando pelo menos quatro das metodologias de ensino e aprendizagem que envolvam: i) uma visão tolerante do conhecimento para incluir a visão dos alunos; ii) os modos investigativos das ciências; iii) as competências metacognitivas; iv) a formação de processos coletivos e de trabalhos em grupo; v) o uso do espaço da cidade como contexto educativo; vi) o estímulo para perguntas e práticas educativas (FACTS, 2022).

Ao analisar a ementa, os componentes “Aspectos e Impactos Ambientais” e “Gestão de resíduos” possibilitam abordagens investigativas, centradas em problemas, conforme podemos observar nos quadros 5 e 6 a seguir:

Quadro 5- Ementa do componente curricular “Aspectos e Impactos Ambientais”

Componente Curricular	Aspectos e Impactos Ambientais
Carga Horária	80h
Ementa	Introdução aos aspectos e impactos ambientais. Identificação dos processos produtivos de acordo com as atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental da Resolução CONAMA 237/1987, reconhecendo os aspectos e identificando os impactos gerados. Principais métodos de avaliação de aspectos e impactos ambientais (matrizes de avaliação).

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

Quadro 6- Ementa do componente curricular “Gestão de Resíduos”

Componente Curricular	Gestão de Resíduos
Carga Horária	80h
Ementa	Lei nº 12.305/10 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (classificação e características). Coleta, transporte e acondicionamento. Responsabilidade compartilhada e logística reversa: conceitos, funcionamento, benefícios. Coleta seletiva. Reciclagem de resíduos. Compostagem. Política dos 5 Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Recusar, Reciclar. Tratamento e destinação final dos resíduos sólidos: resíduos de serviço de saúde, resíduos urbanos, resíduos comerciais, industriais, agropecuários (biodigestor, compostagem, reciclagem, incineração, aterro sanitário). Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

Como a ementa não detalha metodologias, corre-se o risco de abordagem expositiva, focada em conteúdos normativos ou técnicos, sem que o professor fomente a problematização real. Nesse sentido, com vistas a alcançar uma Educação Científica mais Crítica sugere-se abordagens metodológicas que envolvam estudos de caso, resolução de problemas, análise de conflitos socioambientais.

Por exemplo, pensando no componente “Aspectos e impactos ambientais” seria uma excelente oportunidade para o professor trabalhar com os alunos as formas de identificar os principais impactos ambientais, a metodologia para estudos de avaliação de impactos ambientais e a produção de roteiro de impacto ambiental. Esta aula seria um espaço potencial

para uma aula de campo na região, se houver, região de manguezal, uma área de preservação permanente, uma comunidade pesqueira ou maricultura ou até mesmo uma área da cidade, como uma orla, uma praça. Se o ensino dos impactos ambientais contemplasse essa abordagem, esta aula estaria em um nível expert da FACTS.

O critério 6- *Organização do currículo visando uma educação para a cidadania* preconiza a construção de um currículo estruturado menos por conceitos e mais por eixos temáticos relacionados a problemas reais da sociedade; um currículo flexível e aberto para permitir a inclusão de demandas e necessidades por parte da comunidade escolar e o comprometimento com a construção de múltiplas competências para formar cidadãos críticos, participativos, questionadores da lógica consumista da sociedade e empoderados para resolver problemas e participar de processos decisórios.

Analisaremos o componente “Introdução aos Estudos Ambientais”, conforme quadro 7 abaixo:

Quadro 7- Ementa do componente curricular “Introdução aos Estudos Ambientais”

Componente Curricular	Introdução aos Estudos Ambientais
Carga Horária	80h
Ementa	Perfil profissional e campo de atuação. Territorialidade: economia, cultura e características naturais do território. Estudo da ética em um contexto social-cidadão aliado a princípios ecológicos. Bioética. Políticas sociais sustentáveis e ecodesenvolvimento. Conscientização sobre o papel do homem e da educação na preservação e reestruturação ambiental. Educação ambiental em espaço formal e não formal. A questão ambiental e suas agendas.

Fonte: Documento institucional da unidade escolar (2025).

O componente acima aborda a ética profissional, bioética, o que aponta para uma dimensão ética ampliada. A ementa menciona o ecodesenvolvimento e a educação ambiental em espaço formais e não formais, territorialidade e cultura, o que denota preocupação com o contexto social e ambiental. A ementa favorece uma abordagem crítica das relações de poder, justiça ambiental e desigualdade social. Nessa perspectiva, a aula seria um espaço potente para que o professor incluísse discussões sobre racismo ambiental, populações tradicionais, conflitos por território, bem como incentivasse o diálogo com movimento sociais.

Em uma perspectiva de Educação Científica Crítica, seria muito pertinente que o professor inserisse conceitos como o racismo ambiental, por exemplo, que impacta de forma direta os estudantes de escolas periféricas no Brasil. Esta discussão poderia favorecer a percepção destes alunos sobre este problema do qual eles mesmos fazem parte e, assim, a partir de conceitos como bioética e sustentabilidade, eles seriam capazes de pensar e propor maneiras de resolver essas questões. Essas discussões, além de altamente desejáveis para promover a

formação de cidadãos críticos, participativos, favorecem o alcance do nível Expert da FACTS, pois conforme salientam Strieder e Kawamura (2017, 17), “mais do que contextualizar o conhecimento, compreender o mundo, questioná-lo e se posicionar, o que guia a educação é a busca por uma transformação de mundo, a busca por encaminhamentos para problemas reais que afligem a sociedade com a qual a escola se encontra”.

Com relação a toda a análise proposta aqui, vale ressaltar que não sabemos como de fato esses componentes vão ser desenvolvidos em sala de aula e que estamos em concordância com diversos autores que defendem que muito da condução da disciplina fica a cargo do posicionamento do professor (Solomon, 1993; Melo *et al.*, 2022; Jenkins, 2019). No entanto, enxergamos nesses componentes, possibilidades reais de se discutir elementos da Educação CTS e da Educação Científica Crítica, sobretudo, se os professores forem formados para se sentirem confortáveis e confiantes para conduzir as discussões em sala de aula nessa direção.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou discutir possibilidades de desenvolver uma educação científica crítica pautada na Educação CTS no contexto do ensino técnico ou educação profissional. vale ressaltar que não sabemos como de fato esses componentes vão ser desenvolvidos em sala de aula e que estamos em concordância com diversos autores que defendem que muito da condução da disciplina fica a cargo do posicionamento do professor (Solomon, 1993; Melo *et al.*, 2022; Jenkins, 2019). No entanto, enxergamos nesses componentes, possibilidades reais de se discutir elementos da Educação CTS e da Educação Científica Crítica, sobretudo, se os professores forem formados para se sentirem confortáveis e confiantes para conduzir as discussões em sala de aula nessa direção.

Nessa perspectiva, reconhecemos que a abordagem CTS é uma ferramenta conceitual e curricular importante para o ensino da ciência e para o trabalho e formação docentes em um momento permeado por crises: ambiental, social, política e de informação. Nesta abordagem, o currículo é compreendido como uma prática social e a criticidade norteia as ações educativas, que devem respeitar as diferenças e buscar a mediação de conflitos. Dessa maneira, aspectos curriculares também devem considerar a relação dialógica entre teoria e prática, além de fomentar um ensino para a vida, não apenas propedêutico (Solomon, 1993).

Reconhecemos que para desenvolver uma Educação Científica Crítica a partir da abordagem CTS os professores enfrentam diversas problemáticas, associadas às políticas

públicas, sobretudo relacionadas às características dos sistemas nacionais de educação, como problemas na formação cotinuada docente, nas condições de trabalho e questões curriculares. Além disso, devemos considerar à complexidade que envolve a condição docente: “sobrecarga física e psicológica, desmotivação profissional, desatualização salarial, excesso de alunos por docentes (Freitas et al., 2019, p. 764).

Essas são algumas das problemáticas que os professores lidam no contexto escolar que desafiam a construção de práticas educacionais mais interdisciplinares, críticas, contextualizadas e que sejam focadas nos estudantes.

REFERÊNCIAS

AIKENHEAD, G. What is STS science teaching? *In*: SOLOMON, J.; AIKENHEAD, G. (Ed.). **STS education: International perspectives on reform**. New York: Teachers College Press, 1994. p. 47-59.

ARAÚJO, A. B.; SILVA, M. A. da. Ciência, Tecnologia e Sociedade; Trabalho e Educação: possibilidades de integração no currículo da Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Ensaio**. Belo Horizonte, (14)01, 99-112, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172012140107>

ARAÚJO, R. M. de L.; FRIGOTTO, Gaudêncio. Práticas pedagógicas e ensino integrado. **Revista Educação em Questão**. Natal, (52)38, 61-80, 2015. DOI: [10.21680/1981-1802.2015v52n38ID7956](https://doi.org/10.21680/1981-1802.2015v52n38ID7956)

ANTUNES, R. **Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009. 287 p.

CARVALHO, I. C. D. H.; DE PAULA L., R. E.; MARQUES, K. F. G. A experiência docente em projeto interdisciplinar de educação ambiental, utilizando as tecnologias de sensoriamento remoto como recurso didático de apoio. **Simpósio brasileiro de sensoriamento remoto (sbsr)**, v. 15, 3316-3323, 2011.

CORRÊA, A. L. L.; ARAÚJO, M. S. T. de. Aspectos do enfoque CTS no Ensino Profissional Técnico de Nível Médio em feira de ciências. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**. Curitiba, (6)3, 12-28, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/S1982-873X2013000300002>

FACTS - FERRAMENTA AVALIATIVA CTS. Educação Científica Crítica e reflexiva: contribuições e desafios no processo de construção de uma ferramenta avaliativa. **FACTS – Educação Científica Crítica**, c2021. Página Inicial. Disponível em: <http://www.facts.ufscar.br>. Acesso em: 14 de dez. 2022.

FREITAS, D.; PIERSON, A. H. C.; CORREA, J. C.; BERNARDO, T. H. P.; MARQUES, J. B. V. Educação científica crítica: as contribuições de especialistas da área. **Indagatio Didactica**, (11)2, 751-769, 2019. DOI: <https://doi.org/10.34624/id.v11i2.6682>.

FREITAS, D.; CALAFELL, G.; PIERSON, A. H. C. **A Rubric to Evaluate Critical Science Education for Sustainability. Sustainability**, 14 (14), 8289 [em linha]. 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança**. 23. ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2016. 333 p.

GERHARD, A. C. et al. A fragmentação dos saberes na educação científica escolar na percepção de professores de uma escola de ensino médio. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 17, n. 1, p. 125-145, 2012.

GOMES, L.S. **Práticas pedagógicas de professores formadores e abordagem CTS: O ensino de Ciências rumo a novas percepções neste século XXI**. 2015. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, Instituto de Educação Matemática e Científica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015.

JESUS, L. A. F. de; NASCIMENTO, R. B. T. O enfoque CTSA na Educação Profissional e Tecnológica: contribuições teórico-metodológicas. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.11.00>

JENKINS, G.. Teacher agency: The effects of active and passive responses to curriculum change. **The Australian Educational Researcher**, v. 47, n. 1, p. 167-181, 2019.

KEMMIS, S. Critical reflection. **Staff development for school improvement**, p. 73-90, 1987.

MARQUES, J. B. V.; FREITAS, D. de. **Método DELPHI: caracterização e potencialidades na pesquisa em Educação. Pro-Posições**, v. 29, n. 2, p. 389-415, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2015-0140>

MELO, M. J. C. de; ALMEIDA, L. A. A. de; LEITE, C. Currículos de formação de professores: o poder de agência em questão. **Educação e Pesquisa**, v. 48, 2022.

MOURA, D.; LIMA FILHO, D. L.; SILVA, M. R. Politecnicidade e formação integrada: confrontos conceituais, projetos políticos e contradições históricas da educação brasileira. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 63, p. 1057-1080, out./dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782015206313>

MULINE, L.S.; SOUSA, I.C.F. Práticas pedagógicas no ensino de Ciências dos anos iniciais da educação fundamental no contexto de uma escola municipal de Vitória/ES. **Horizontes-Revista de Educação**, v. 8, n. 15, p. 161-182, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30612/hre.v8i15.12286>

NASCIMENTO, A. S. G. do; RODRIGUES, M. F.; NUNES, A. O. A pertinência do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) na Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**. Natal, (2)11, 117-129, 2016. DOI: <https://doi.org/10.15628/rbept.2016.5457>

PALACIOS, E. M. G.; GALBARTE, J. C. G.; BAZZO, W. **Introdução aos estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)**. Brasília, Brazil: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 2005.

PRUDÊNCIO, C. A. V.; DOS SANTOS, M. Racismo ambiental: uma proposta de sequência de atividades a partir de uma perspectiva CTS. *Odeere*, v. 9, n. 1, p. 10, 2024. DOI: [10.22481/odeere.v9i1.14666](https://doi.org/10.22481/odeere.v9i1.14666)

RAMOS, M. **História e política da educação profissional**. 1. ed. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, v. 5, 2014. 121 p. (Coleção Formação Pedagógica).

RAMOS, M. **Ensino Médio Integrado: lutas históricas e resistências em tempos de regressão**. In: ARAÚJO, Adilson César (Org.); SILVA, Cláudio Nei Nascimento da (Org.). *Ensino Médio Integrado no Brasil: fundamentos, práticas e desafios*. Brasília: Ed. IFB, 2017. 569 p. cap. 1, p. 20-43.

ROSO, C. C.; AULER, D. A participação na construção do currículo: práticas educativas vinculadas ao movimento CTS. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 22, n. 2, p. 371-389, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-731320160020007>

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, Ed. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Ensaio Pesquisa em educação em ciências**, (2)2, 1-23, 2002.

SANTOS, M. dos; PRUDÊNCIO, C. A. V.; SILVA, M. D. da; DIAS, I. R. C.; PEREIRA, E. L. **A perspectiva CTS na formação inicial de professores de ciências e biologia: o que dizem especialistas da área**. *Indagatio Didactica*, v. 11, n. 2, p. 401-412, ago., 2019.

STRIEDER, R. B.; KAWAMURA, M. R. D. Educação CTS: parâmetros e propósitos brasileiros. **Alexandria: revista de educação em ciência e tecnologia**, (10)1, 27-56, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5007/1982-5153.2017v10n1p27>.

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 4. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2013. 472 p.

SOLOMON, J. **Teaching science technology and society**. Bristol: Open University Press, 1993.